

Fracaso estatal en la reinserción social en Ecuador

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

TEMA

"FRACASO DE LOS ORGANISMOS ESTATALES PARA LA REINSESION SOCIAL"

LINEA DE INVESTIGACION

FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DEL DERECHO Y SUS APLICACIONES

AUTOR

LEONIDAS RICARDO HIDALGO PLUAS

GUAYAQUIL-ECUADOR

DECLARACION DE ORIGINALIDAD Y RESPONSABILIDAD

Yo, LEONIDAS RICARDO HIDALGO PLUAS de la cedula de ciudadanía NO. - 0927934034. En tal virtud, declaro que el contenido, las conclusiones y los efectos legales y academicos que se desprenden del trabajo propuesto, y luego de la redacción de este documento, son y serán de mi sola y exclusiva responsabilidad legal y académica.

RESUMEN

La presente investigacion de caso lleva por titulo "fracaso del regimen de rehabilitacion social por parte del estado en la provincia de las guayas", en cuanto a la informacion recabada y obtenida es filtrada mediante el metodo o metodologia de la investigacion cientifica que se obtiene mediante bibliografia documental a traves de libros, revistas que moldean posturas objetivas del tema factico, desde la perspectiva general, de forma indiscriminada tambien es tomada en cuenta las posturas subjetivas de forma valorativa del problema en general, que es filtrada de forma contrastiva para de esta forma elaborar un marco conceptual y determinar cada institucion, que delimitaran el problema de la investigacion con el objetivo de poder trazar un camino de conocimiento para entender la problematica y posterior proponer vias para tratar y solucionar el problema. Este problema que en el desarrollo de la presente investigacion se desentranara en relacion con las piezas faltantes en el aparataje estatal para el correcto funcionamiento de las instituciones ya establecidas para tratar la rehabilitacion social y en caso de ser necesario plantear nuevas instituciones que ocupen el rol protagónico necesario para el estado.

INTRODUCCION

La Constitucion, como carta fundamental de derechos en un pais neo constitucionalista, se rige como norma suprema, y de aplicacion directa. La Constitucion de la Republica del Ecuador, ratifica los derechos de las

Fracaso estatal en la reinserción social en Ecuador

personas, en calidad de derechos fundamentales a las personas, así es como de tal manera desarrolla dentro del texto jurídico todo en cuanto a los derechos que tienen las personas, y a su vez a más de enunciarlos y reconocerlos, también los protege por este mismo medio, y proponiendo impulsar el goce de todos los derechos reconocidos y establecido, mediante la protección continua para los ciudadanos.

Así como también establece las medidas para accionar en el campo constitucional frente a una violación de derechos constitucional, en la cual se pueden tomar las vías idóneas para su goce, o restablecimiento del derecho, reparar el que ha sido vulnerado, o impedir que se vulnere algún derecho. Es así como la propia constitución ratifica los derechos fundamentales de las personas, y por ende todos los reglamenta en el ordenamiento jurídico deviniendo en los cuerpos legales que lo conforman.

En la temática de la presente investigación científica en el análisis de los fenómenos que ocurren en la sociedad ecuatoriana, en la ciudad de Guayaquil; con respecto a las personas que son privadas de su libertad en centros penitenciarios, en el cual cumplen la pena dispuesta por el juez o jueza del caso concreto por haberse ajustado a un tipo penal. Enmarcando así que todo en cuanto lo expuesto en el presente texto se referiría a lo que sucede en relación a las personas que son sometidas a un proceso penal, ventilándose por la vida judicial.

Este hecho se expresa de tal manera como una respuesta de la sociedad, que es implementada como mecanismo coercitivo del estado, para la persona que cumplen la adecuación de un hecho fáctico que se encuentre tipificado en el código orgánico integral penal del Ecuador, donde todas las conductas típicas dentro del mencionado código encuentran una respectiva pena. Siendo así que todas las conductas delictivas; catalogadas de tal manera el código propiamente dicho. Las conductas delictivas encuentran su pena radicalmente en una privación de libertad del individuo.

Las conductas típicas penales que se encuentran tipificadas en el código orgánico integral penal del Ecuador, son actos que suponen tener un rechazo de la sociedad, una negativa de aceptación para tales conductas. En la cual la sociedad como unidad colaborativa, armónica y sociable, enmarcan en la ley estas conductas para la no realización de ellas, y en el caso de que personas las realicen y se ajusten al tipo penal, encontrarán su sanción predispuesta en el mencionado código. Teniendo en cuenta que como personas, delimitadas en el marco de la sociedad como un contrato implícito en el ser de aceptación bilateral de las personas individuales para con el colectivo social, esto quiere decir que se presupone la aceptación de todas las personas que conviven en un mismo lugar, esto es en cuestión, la sociedad ecuatoriana aceptando los presupuestos legales establecidos en la nación, puesto que emana del poder constituido que a su vez este emana del poder constituyente que es el poder del pueblo, de la soberanía, donde son elegidos de forma democrática, con la calidad representativa de las necesidades sociales, respondiendo a ellas.

Fracaso estatal en la reinserción social en Ecuador

Todas las cuestiones judiciales correspondientes al poder legislativo se encuentran reguladas las actuaciones que da el estado, como el ente generador del aparato jurídico en la nación, como aquel responsable de todo que sucede en dicha cuestión judicial, de la actividad jurídica, del sistema jurídico de un país, que va a regular la conducta humana en la sociedad. De la tal manera se puede entender que el responsable de todo lo actuado en el sistema penal, y también en todo el sistema jurídico es el estado propiamente como un ente generador de actividad social ostentando los derechos de la ciudadanía y a su vez la responsabilidad objetiva para con el común social que lo facultó como tal.

CAPITULO I

EL PROBLEMA

TEMA DEL PROYECTO

"FRACASO DE LOS ORGANISMOS ESTATALES PARA LA REINSECCIÓN SOCIAL".

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Ecuador específicamente en la provincia del Guayas, existe un fenómeno social que se desarrolla como un bucle de hechos no favorables para todos. Una relación de causa y efecto en la base sustancial de la reacción que se genera cuando una persona se ajusta a un tipo penal, que este a su vez, se encuentra sancionado con una pena según lo normatiza el código orgánico integral penal del Ecuador. Esto existiendo de tal manera para hacer conocer en el común general que las conductas que no son aceptadas por el grupo social del estado ecuatoriano recibirán una sanción de forma proporcional, como lo es la pena privativa de libertad y en casos de investigación se solicita la medida cautelar de prisión preventiva considerada en algunos como pena anticipada; el Génesis del fenómeno social que desemboca en la problemática del bucle del rechazo hacia las personas que ingresan a centro penitenciario. En el cual se debe entender los deberes y derechos que tienen las personas que ingresan a esta institución, como primer punto de comprensión. Luego también es necesario analizar la factibilidad de la prisión preventiva para personas que se ajustan a un tipo penal, como puntos críticos que producen en la sociedad, esto es que, las personas que salen de los centros penitenciarios se convierten en algo peor de lo que fueron de cuando ingresaron, sabiendo que este proceso, de la pena de prisión preventiva para un tipo penal existe como una medida para garantizar que la persona procesada, asista de manera obligatoria a las audiencias o diligencias que se determinen mientras transcurra el proceso en su contra, sin embargo, una vez ingresado a los centros de privación de libertad, daña la imagen de la persona que todavía no es considerado culpable con una sentencia que ratifica la culpabilidad del mismo, y una vez que transcurre su estancia en la penitenciaría es necesario su rehabilitación para que pueda reintegrarse a la sociedad, cosas que demuestran no ser cierta en la realidad ecuatoriana.

La sanción se considera como la manera que las personas que cometen un delito o se encuentran vinculadas

Fracaso estatal en la reinserción social en Ecuador

con alguno, deban ser privadas de su libertad como medio punitivo, para las personas que ajustan su conducta a un tipo penal; esto como hecho factico social; que a su vez logra generar una problematica en cuanto a la efectividad de este proceso.

Como hechos recogidos ante esta situacion, se puede tener un panorama de la situacion actual, con sus respectivas consecuencias y soluciones para tal situacion:

Diagnostico - causas

Que la prision preventiva se ostenta como la primera opcion en lugar de ser considerado de ultimo ratio.

Que la perspectiva que tiene la legislacion penal no contempla las necesidades actuales de la sociedad.

La falta de una institucion encargada de velar por el correcto funcionamiento de las instalaciones penitenciarias del Ecuador.

La poca importancia que se le da a las personas que atraviesan por procesos penales sancionatorios.

El uso de la prision preventivo de forma desmesurada.

No existen centros de privacion libertad que sean destinados a delitos menores o de menor peligrosidad.

Pronostico - Consecuencias

Que como no existen diferentes a la prision preventiva, e inevitablemente al momento de ser procesado una persona por un tipo penal, y este es sentenciado como culpable, sera sancionado como unica opcion con la pena privativa de libertad.

Que las personas que cumplen penas privativas de libertad se conviertan en una carga para la sociedad.

Que las personas que son privadas de la libertad desarrollen malos habitos en la sociedad.

El aumento de desempleo.

Control al Pronostico - Soluciones

Implementar nuevos centros de rehabilitacion social.

Cambiar los parametros que existen en los centros penitenciarios.

Distincion de los delitos en relacion con la pena.

Reestructurar de politicas en los centros penitenciarios.

Protagonismos del estado en el cambio social para nuevos mecanismos que se adaptan a la nueva realidad social.

FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Que impacto tiene realizar el estudio sobre el fracaso del regimen de rehabilitacion social en el ecuador guayaquil con su rol reintegrador de las personas que fueron privadas de su libertad en instalaciones penitenciarias?

SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA

Fracaso estatal en la reinserción social en Ecuador

¿de que manera afecta los centros penitenciarios a las personas de forma individual y colectiva?

¿Es viable la implementación de uno o varios centros diferentes de los centros penitenciarios para adaptar su rol que cumple como una pena para los actos que se ajusten a tipos penales?

¿Que aspectos debe contemplar un centro diferente a los centros penitenciarios para ser viable y ajustarse a las necesidades sociales?

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION

ANALIZAR EL REGIMEN DE REHABILITACION SOCIAL EN EL ECUADOR GUAYAQUIL CON SU ROL REINTEGRADOR DE LAS PERSONAS QUE FUERON PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN INSTALACIONES PENITENCIARIAS.

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE INVESTIGACION

Identificar de que manera afectan los centros penitenciarios a las personas de forma individual y colectiva.

Analizar la viabilidad de la implementación de uno o varios centros diferentes de los centros penitenciarios para adaptar su rol que cumple como una pena para los actos que se ajusten a tipos penales

Proponer la creación de un nuevo centro de rehabilitación social que pueda suplantar los centros penitenciarios, en casos específicos.

DELIMITACION DEL PROBLEMA

Tiempo: Periodo 2020-2021

Pais: Ecuador.

Region: Costa.

Provincia: Guayas.

Canton: Guayaquil.

Organizacion: Universidad de Guayaquil.

Facultad: Facultad De Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Politicas

JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION

La importancia del estudio de este problema recae en que aquellas personas que no vuelven a ser funcionales dentro de la comunidad, se convierten en un peso negativo, siendo el comun del desempleo que juega un rol importantisimo en la convivencia de una sociedad, resulta que esta problematica arraiga consigo mismo una serie de conflictos como lo es volver a delinquir y mas adelante sera evidenciada por el gran aumento de actos punibles realizados por las mismas personas que fueron sancionadas y llevadas al aislamiento dentro de Centros Penitenciarios.

VARIABLES

Fracaso estatal en la reinserción social en Ecuador

VARIABLE INDEPENDIENTE: Rehabilitación social

VARIABLE DEPENDIENTE: privación de libertad

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

CAPÍTULO II

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

El intento de mejorar las condiciones dentro de los centros carcelarios sin duda ha sido el intento fallido de cada Gobierno de turno que ha considerado resolver los problemas que dentro de las cárceles penitenciarias atraviesan, por ende y considerando el transcurso de los últimos 15 años, hemos visto que el intento de mejorar las condiciones de las personas dentro de las cárceles del Ecuador, no ha sido más que la propuesta sin ejecución de los presidentes a cargo, considerando como ejemplo en el Gobierno del ex mandatario, Ec. Rafael Correa, donde junto a su Ministro de Derechos Humanos, propusieron en el 2013 un modelo de gestión penitenciaria de la cual pondría fin a los problemas de seguridad y hacinamiento, de los cuales al inicio de la gestión se pudo evidenciar que la falta de control y organización, no eran los únicos factores de los cuales carecían los centros penitenciarios, sino también la escasez de servicios básicos como el agua potable, por lo cual esto afectaba tanto a los reclusos como a sus familiares, siendo que el problema no se resolvió y en la actualidad el mismo problema prevalece.

La carencia de una política integral de rehabilitación social ha venido incrementando problemas en los últimos 6 años donde los índices de violencia dentro de las cárceles como de Latacunga, Del Litoral y la del Turi, no se ha reflejado que el modelo de gestión penitenciaria, haya surgido efecto, así mismo en los centros penitenciarios de Pichincha, Manabí y demás del Ecuador.

Como firma que la falta de una política integral de rehabilitación social ha provocado que durante estos últimos 6 años que se cuenta con el modelo de gestión penitenciaria los índices de violencia en los interiores de las cárceles como el de Latacunga, la del Litoral y la del Turi han aumentado. Así como también, los inconvenientes que se suscitan en el Centro de Detención Provisional de Quito, en el Centro de Rehabilitación Social de Adolescentes Infractores Virgilio Guerrero, entre otros.

Así mismo en los últimos 7 años, se ha visto el incremento de casos de violencia y vulneración de derechos a los PPL, donde a través de los medios telemáticos, redes sociales se ha podido visualizar las diversas realidades que viven los reos dentro de los centros penitenciarios, donde los mismos han sido grabados por las personas que residen en el lugar y la forma en que han obtenido armamentos de fuego, cortopunzantes, dispositivos electrónicos, sustancias estupefacientes, etc.

Estos actos dentro de las cárceles no han sido controlados de la manera debida por lo que al consultar con el Director Nacional De Atención Integral A Personas Adultas Privadas De La Libertad Y Adolescentes

Fracaso estatal en la reinserción social en Ecuador

Infractores, desconocen los hechos ocurridos y de como los PPL (personas privadas de la libertad) tienen acceso a todos estos objetos que deben ser fiscalizados o retenidos una vez que la persona ingresa al centro en carcelario, demostrando que el sistema dentro de las prisiones no son las mas fiables para el control de los internos y los objetos que ingresan y salen de los mismo.

Actualmente la realidad que atraviesa el país, por el Estado de Excepcion por emergencia sanitaria COVID - 19, el presidente Lenin Moreno mediante Decreto N° 741, dispuso que en el Sistema de Rehabilitacion Social ordene la ejecucion de controles continuos para llevar el orden ademas de prevenir acontecimientos de violencia dentro de las penitenciarias, donde entidades como Las Fuerzas Armadas, la Policia Nacional y el Servicio Nacional de atencion integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores esten al frente de la situacion..

Como lo indica en la noticia dada por a travez de su pagina web narra que a tres dias de que el Gobierno de Lenin Moreno decretara el estado de excepcion en el sistema penitenciario del Ecuador, con miras a parar las muertes y toda la ola de violencia en esos centros, en la Penitenciaría de Guayaquil se produjo este domingo un nuevo enfrentamiento que dejo como saldo dos muertos. Uno fue baleado en la cabeza y el otro, apunhalado.(...) Con las dos victimas, ya son 10 los muertos en las carceles del país en este 2019.

Otro noticia de las que indica es sobre el analisis de la coconstitucionalidad del estado de excepcion del sistema de rehabilitacion, por lo que el presidente Lenin Moreno suspendio el derecho a la inviolabilidad de correspondencia o el de asociacion. Analisis que sera llevado por la Corte Constitucional, a fin de evaluar los resultados que se generen dentro de los centros penitenciarios.

Con esta intencion, el Gobierno busca atender las necesidades emergentes de dicho sistema a fin de precautelar los derchos de las personas privadas de la libertad, sin embargo se puso en evidencia que tres dias posteriores al decreto ejecutivo, suscitaron hechos lamentables dentro de las carceles del Ecuador de las cuales han venido en incremento por la carencia de medidas optimas que prevalezcan en el autentico orden y control de los reclusos.

Tras haberse decretado el estado de excepcion en el sistema penitenciario, de los cuales se dieron dias posteriores al decreto ejecutivo 741, se implemento 3 medidas por las cuales debian regirse el nuevo orden dentro de los centros a los que indicaron que serian:

Repotencializar los equipos de seguridad en los ingresos de los centros;

Redistribucion y separacion de los internos en base a los niveles de seguridad y peligrosidad.

Adecuacion y contruccion de nuevos pabellones, unidades medicas basicas, espacios para tratamiento y desintoxicacion de sustancias sujetas a fiscalizacion, talleres y aulas, sistemas de agua potable, etc.

Siendo otro de los factores como problematica de los PPL (personas privadas de libertad) que dentro de los

Fracaso estatal en la reinserción social en Ecuador

centros su hacinamiento sobrepasa el límite considerable de personas que se encuentran cumpliendo una condena por lo que se sobrepobla las penitenciarias siendo su capacidad de hasta 28.000 personas y que en la actualidad este límite es sobrepasado por las diversas propuestas de prisión preventiva para casos de investigación como medida cautelar.

Demostando así que la realidad de las personas que viven dentro de estos lugares donde tanto sus derechos y demás garantías que deben ser veladas por las normas inscritas tanto en el Código Orgánico Integral Penal y Reglamento de Sistema de Rehabilitación Social no son consideradas, respetadas ni efectuadas a para el correcto aplicativo de los deberes y derechos como tal.

Sin embargo es importante mencionar que el Estado es el obligado a precautelar y garantizar los deberes y derechos de todos los ciudadanos, incluyendo los que son privados de la libertad por los factores que se mencionen o proceso que se haya sentenciado en su contra, por lo que la manera para ir garantizando un control interno que logre el orden de las personas reclusas, es que Las autoridades penitenciarias ejerzan la correcta administración de las personas que están bajo su custodia y así implementar dentro de las medidas permitidas, oportunidades de empleo, actividades de inclusión para la sociedad y demás mecanismos que las personas al cumplir su condena puedan ser reinsertados de forma correcta a la sociedad sin ser vistas como una amenaza por el hecho de haber sido privados de su libertad.

Para todos estos proyectos, debería estar más incluido diversos Ministerios que permitan lograr la auténtica rehabilitación social para el PPL, tales Ministerios como: Ministerio de Salud, de Educación, Inclusión Económica y Social, Trabajo.

Por lo tanto, es indiscutiblemente que para adoptar todas estas medidas que garanticen la oportunidad de conseguir una fuente de empleo al salir de la prisión, es necesario contar con personal capacitado para interactuar o controlar a las personas privadas de libertad, tomando en cuenta que por su condición es posible que a los catalogados como Alta Peligrosidad, tengan una atención más precisa y ser evaluadas y tratadas por personas que contengan la experticia para las diversas situaciones que puedan prestarse.

A diferencia de las personas catalogadas por delitos de sangre, tenemos también aquellos que cumplen una condena menor por delitos que no comprometa su integridad física por conductas típicas inferiores a 5 años o en casos de investigación previa de la cual el fiscal a cargo solicite sea aprehendido y encarcelado hasta terminar el proceso y confirmar la culpabilidad o ratificar el estado de inocencia, para esto, su estancia en el centro penitenciario sea más garantizada y evitar que integridad física y psíquica sea abusada por prisioneros peligrosos o bandas delictivas dentro del mismo centro, para esto debe ser controlada por personal experto y separados de los demás grupos o pabellones de las instalaciones carcelarias.

Por lo que ante todos los hechos que se han venido viendo a lo largo de la historia, se hace un llamado al

Fracaso estatal en la reinserción social en Ecuador

Estado y sus Instituciones, para que se realice un autentico manejo de las normas ya que trabaja como el que regula, garantiza y bajo su tutela debe velar por los derechos de los privados de la libertad, por lo que en un marco general, dentro de estos centro se encuentran personas vulnerables, mujeres embarazadas, ancianos, niños y adolescentes y personas con enfermedades deteriorativas o catastróficas.

Para esto, el Estado a través su Gobierno y demás instituciones y Ministerios, deberán proporcionar las medidas necesarias para la creación de este nuevo centro donde se vele por aquellas personas que no representen un peligro prominente para la sociedad, para aquellos reclusos o aprehendidos que a raíz de sus actos delictivos sea considerados inofensivos y puedan ser separados de los demás reclusos dentro del mismo centro carcelario.

La idea para implementar es dar a este grupo de personas la oportunidad de pagar su condena con actividades que los libre del pensamiento de volver a delinquir y que puedan ser fácilmente reinsertados a la sociedad por la diferenciación del centro penitenciario al que han de cumplir su condena o dure su estadia mientras culmine la investigación previa.

Como evidencia del mismo, hemos podido observar que a finales de febrero del 2021, se han presentado amotinamientos dentro de las cárceles, donde sus enfrentamientos violentos y denigrantes se reflejan a las intenciones de gobernar las mafias más grandes que existen dentro y fuera de los centros penitenciarios, dichos encuentro afectan a todos los internos y guías, puesto que esto desencadena una ola de violencia y afectan a los demás reclusos que se encuentran en el mismo lugar sin tener participación de las organizaciones que llevaron a desembocar estas barbaries.

Tomando en cuenta que existen las normas internacionales que velan por las personas privadas de la libertad, que siendo el Estado el obligado a rendir cuentas por sus habitantes, deben velar por el común de la sociedad, independiente de las condiciones que se encuentren cada ciudadano, por esto se reitera el exhorto al Gobierno y su administración a realizar y ejecutar auténticas medidas que permitan y regulen el comportamiento de las personas dentro de los centros penitenciarios y garantizar a los mismo la oportunidad de ser correctamente reinsertados a la sociedad.

TEORIA DE LA CLASIFICACION DE LOS TIPOS PENALES

Para el análisis posterior de lo que se pretende proponer como medio de solución efectiva para la no vulneración de derechos fundamentales a las personas que cumplen penas en centros privativos de libertad. Y también como medio efectivo para cumplir con las finalidades del derecho penal, en su medio sancionatorio de conductas típicas penales.

Las conductas típicas penales, con su característica de la no aceptación del grupo social, y la perturbación de la paz y armonía establecida en la sociedad, conductas que rompen el estatus quo en la sociedad. Estas

Fracaso estatal en la reinserción social en Ecuador

conductas, estos actos que son realizados por las personas, que se ajustan a tipos penales se pueden clasificar en la medida de la aceptación y el daño que causan a la sociedad, ciertos actos son más dañinos para la sociedad que otros actos. Para enmarcar y diferenciar estos actos.

En la presente investigación se enmarca en relación a conceptos emitidos por la Corte Internacional de Derechos Humanos, que esta hace mención a una institución del derecho penal internacional; con la figura de "crímenes contra la humanidad" donde se caracteriza por crímenes de lesa humanidad, crímenes que tienen el alto grado de peligrosidad, de perturbación con el orden y la paz social establecido, con el más alto interés del estado para penar y sancionar estas conductas, con el afán de frenarlo.

Conductas como el genocidio, la tortura, la violación, el confinamiento que son el repudio de la sociedad y que tienen el más alto grado de no aceptación por el común social, que causan el más alto grado de perjuicio para la comunidad, y por ende se pena y sanciona con la mayor fuerza del ente encargado de procesar.

Esto delimita la mayor gravedad que puede existir con la pena y sanción de acto típico penal, que tiene la característica de crimen contra la humanidad, contra los derechos fundamentales inherentes a las personas aceptadas y reconocidas de manera internacional, y en el estado ecuatoriano inmerso dentro de la constitución política como derecho fundamental.

"Se entienden como crímenes de lesa humanidad asesinatos, exterminios, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación o privación de libertad física que viole el derecho internacional, torturas, violaciones, prostitución forzada o violencia sexual, persecución de un colectivo por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, desaparición forzada de personas, apartheid y otros actos inhumanos que atenten contra la integridad de las personas."

Estos delitos sancionados con la mayor medida posible dentro del derecho, delimita el tope de gravedad y daño hacia la sociedad, pudiendo así definir delitos de la mayor gravedad, y el mayor descontento social, que causan daños inminentes contra los ciudadanos perturbando el orden y la paz social establecida de manera conjunta mediante el contra social de la civilización.

Esto deja en claro que de cierta manera existe establecido de forma jurídica lineamiento para entender un delito por gravedad, en su más alta índole que es el grado de crimen, dejando atrás los delitos a su vez las contravenciones, dejando a la vista de forma objetiva una escala de forma implícita de actos que son típicos penales y por ende no aceptados por la sociedad y sancionados, que tienen menor y mayor relevancia, que presente una peligrosidad mayor dependiendo de la intensidad y de al acto, permitiendo así el poder estudiar y analizar los actos típicos penales de mayor y menor jerarquía en relación a la gravedad del mismo; la gravedad enmarcada de mayor cuando representa una mayor amenaza para la paz y armonía

Fracaso estatal en la reinserción social en Ecuador

en el grupo social, y de menor jerarquía cuando uno representa un alto grado de peligrosidad para la sociedad, pese a ser un acto que no es aceptado por la sociedad.

Es decir que un acto de genocidio siendo un crimen contra la humanidad de gran afectación a la sociedad y perturbación del orden de la paz social, no genera la misma reacción que un acto típico penal donde una persona bota basura en la casa del vecino, es claro que las dos conductas en el ordenamiento jurídico del Ecuador se encuentran penadas y por ende tipificadas, pero a su vez que la persona que comete el acto de genocidio tiene la característica de representar un daño irreparable, un daño inminente para la paz social, violentado los derechos fundamentales del hombre, el derecho a la vida como principal característica del hecho generador del crimen, y en cambio la otra conducta típica penal, en donde una persona hecha basura en la casa del vecino, siendo esa conducta un acto típico penal sancionado con prisión de libertad al igual que la del crimen de genocidio, no representan el mismo peligro para la sociedad.

Esa relación donde las dos personas que cometieron los actos típicos penales son sancionados de la misma forma en relación a la privación de la libertad, con la diferencia que establece el derecho en la gravedad de la medida en el tiempo que va a permanecer la persona en el centro privativo de la libertad, pero sin medir que las dos personas van a ingresar de igual forma a un centro de privación de libertad, cuando un acto es mucho más grave que el otro, que además la persona que cometió el acto de genocidio es mucho más peligrosa que la persona que cometió el acto de botar basura en la casa del vecino, eso haciendo mención a un caso de extremos.

ANÁLISIS INTROSPECTIVO DEL FENÓMENO SOCIAL

El sistema de reinserción social como mecanismo funcional para el común general de la población de un determinado lugar ocupando un tiempo y espacio específico se ajusta a las necesidades que demanda este grupo. La necesidad imperante de la sociedad, que existe como un contrato social entre las personas de convivir de manera pacífica y con armonía con la vista del progreso y la prosperidad, en esta perspectiva se sitúa la finalidad de resolver un problema social. Es decir, mantener esta línea de lo que se propone la sociedad en su punto Génesis de existencia. Identificar todo aquello en cuanto va en contra de este fundamento pragmático de lo que requiere una sociedad.

Cuando existe una sociedad, existe comunicación, que se efectúa como un elemento imperante por la condición de que para que exista una sociedad debe existir personas, las personas de forma implícita llevan consigo la necesidad de expresarse y mediante esa expresión comunicarse, el humano interactuando en sociedad crea una relación entre las demás personas que forman parte del mismo entorno en un lugar y tiempo determinado.

Con la necesidad importantísima de regular las expresiones del ser de cada persona con las demás, con los

Fracaso estatal en la reinserción social en Ecuador

parametros que establece la misma sociedad con lo que se considera aceptable hacer o no hacer dentro del grupo de convivencia, es ahi donde se reitera el contrato social que existe entre las personas que conviven en una misma sociedad, en donde de forma implicita todos se comprometen a actuar en relacion a lo correcto, a lo debidamente establecido por los parametros aceptables; las conductas y posturas que se pueden tomar, lo que se puede y no se puede hacer, lo que se debe y no se debe hacer, dejando solo una linea imaginativa de lo que se puede hacer de forma "libre", pero a su vez limitando conductas que no son aceptadas bajo ningun concepto en el grupo social.

Todo ello se determina mediante un contrato verbal, pero tambien; y de forma imponente con un contrato escrito, denominado "la ley", el conjunto de cuerpos legales que regulan la conducta en sociedad, que se desprende de la idea "del derecho".

CAPITULO III

FUNDAMENTACION JURIDICA EN LA NORMATIVA ECUATORIANA

La constitucion como carta fundamental de derechos en un pais neo constitucionalista, que rige como norma suprema, y de aplicacion directa. La constitucion de la republica del Ecuador, ratifica los derechos de las personas, en calidad de derechos fundamentales a las personas, asi es como de tal manera desarrolla dentro del texto juridico todo en cuanto a los derechos que tienen las personas, y a su vez a mas de enunciarlos y reconocerlos, tambien los protege por este mismo medio, y proponiendo impulsar el goce de todos los derechos reconocidos y establecido, mediante la proteccion continua para los ciudadanos.

Asi como tambien establece las medidas para accionar en el campo constitucional frente a una violacion de derechos constitucional, en la cual se pueden tomar las vias idoneas para su goce, o restablecimiento del derecho, o reparar el derecho que ha sido vulnerado, o impedir que se vulnere algun derecho. Es asi como la propia constitucion ratifica los derechos fundamentales de las personas, y por ende todos los reglamenta en el ordenamiento juridico deviniendo en los cuerpos legales que lo conforman.

"Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos:

- 1.No ser sometidas a aislamiento como sancion disciplinaria.
- 2.La comunicacion y visita de sus familiares y profesionales del derecho.
- 3.Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privacion de la libertad.
- 4.Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privacion de libertad.
- 5.La atencion de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas.
- 6.Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad.

Fracaso estatal en la reinserción social en Ecuador

7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia."

La constitución del Ecuador aprobada en el año 2008, incorpora dentro de su normativa constitucional, llenado el alcance de los derechos fundamentales del estado, en el ámbito de la supremacía constitucional, dentro del artículo previo, la constitución ratifica y reconoce los derechos de las personas que se encuentran privadas de su libertad, muy importante hacer el análisis especialmente de los numerales 4 y 5, en el cual, el numeral 4 hace denotar de su interpretación al tenor gramatical de forma inclusiva se entiende que las personas privadas de su libertad, donde se encuentren por motivo de cumplimiento de una pena (análisis tácito que se hace, puesto que la privación de la libertad en materia jurídica solo cabe, en los centros penitenciarios mediante una sentencia condenatoria, por motivo de sanción o pena), en dicho centro donde se encuentre cumpliendo una pena, debe contar con los recursos necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad, pudiendo analizar así, que si en caso, el centro de privación de libertad, no garantiza su salud integral, este centro no está en las condiciones necesarias para cumplir la misión que propone la constitución con el artículo 51 numeral 4, y resulta inconstitucional aquel centro que labore en sus actividades sin poder garantizar la salud integral dentro de los centros de privación de libertad, de este análisis se desprende un postulado condicional, que se formula de tal forma, que un centro de privación de libertad será constitucional cuando garantiza la salud integral de personas que residen dentro del centro.

Este mismo artículo en el siguiente numeral enuncia de forma expresa, que los centros de privación de libertad deben atender las necesidades de las personas que están privadas dentro de él, se procede a hacer una interpretación al tenor literal de forma inclusiva de la normativa constitucional, en lo cual las necesidades que deben atender son de orden fundamental, como lo es la educación de las personas privadas de la libertad en los centros de privación de libertad, en términos de incluir la capacidad en relación de opción para poder educarse dentro de los centros de privación de libertad, creando de forma implícita otro postulado de forma condicional que desarrolla de la siguiente manera: un centro de privación de libertad es inconstitucional si no atiende las necesidades que tienen las personas privadas de la libertad, como lo es de primera línea la opción educativa, que consiste en la posibilidad de poder educarse dentro del centro privativo de la libertad.

Este mismo numeral se desprende la necesidad de atender el aspecto laboral de la persona privada de la libertad, que de forma interpretativa al tenor gramatical de la normativa constitucional se desprende el análisis de que los centros privativos de la libertad deben ofrecer la posibilidad para las personas que residen en él, de poder laborar dentro del mismo, pudiendo entender esto como un trabajo.

Fracaso estatal en la reinserción social en Ecuador

De este análisis se desprende la siguiente premisa condicional: un centro privativo de libertad resultar ser inconstitucional cuando no atiende el ámbito laboral para las personas privadas de la libertad dentro de él. También se puede seguir analizando la pretensión del legislador cuando menciona la necesidad laboral, que poder entender de forma implícita de si se encuentra dentro de este apartado, la necesidad dignificadora de las personas de poder trabajar y ganarse su propio sustento, de ser así, los centros privativos de la libertad deben atender esta necesidad para no incurrir en una inconstitucionalidad.

Así en más, se sigue analizando el numeral 4 del artículo 51, donde se establece como derechos de las personas privadas de la libertad atender a su necesidad productiva, de forma interpretativa al tenor literal de la ley en un marco inclusivo, se comprende que la institución que puede mantener a una persona privada de su libertad con el antecedente de una pena impuesta por un juez de tribunales, debe contar y debe atender a esta necesidad de las personas a ser productivas, y por ende, de este análisis se desprende, que una instituto de privación de libertad es inconstitucional cuando no atiende a la necesidad productiva de las personas. Entiendo como la necesidad de trabajar y producir una ganancia que tienen las personas para sobrevivir y auto sustentarse en la calidad dignificadora de los seres humanos.

Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observaran las siguientes garantías básicas:

1. La privación de la libertad se aplicara excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena; procedera por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptuan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podra mantenerse a la persona detenida sin formula de juicio por mas de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podra ordenar medidas cautelares distintas a la prision preventiva.
2. Ninguna persona podra ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de libertad permaneceran en centros de privación provisional de libertad legalmente establecidos.
3. Toda persona, en el momento de la detención, tendra derecho a conocer en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordeno, la de quienes la ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio.
4. En el momento de la detención, la agente o el agente informara a la persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o defensor publico en caso de que no pudiera designarlo por si mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier

Fracaso estatal en la reinserción social en Ecuador

persona que indique.

5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará inmediatamente al representante consular de su país.

6. Nadie podrá ser incomunicado.

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye:

a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o procedimiento.

b) Acogerse al silencio.

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal.

8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su conyuge, pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los parientes de estas, con independencia del grado de parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente.

9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto.

10. Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, aun cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso.

11. La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las exigencias de reinserción social de la persona sentenciada.

12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de rehabilitación social. Ninguna persona condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo con la ley.

13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, por el período mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de personas adultas.

Fracaso estatal en la reinserción social en Ecuador

14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona que recurre. Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas será sancionado. La ley establecerá sanciones penales y administrativas por la detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, o por motivos discriminatorios.

Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la ley.

Art. 201.- El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos.

El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad.

Art. 202.- El sistema garantizará sus finalidades mediante un organismo técnico encargado de evaluar la eficacia de sus políticas, administrar los centros de privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del sistema.

Los centros de privación de libertad podrán ser administrados por los gobiernos autónomos descentralizados, de acuerdo con la ley.

El directorio del organismo de rehabilitación social se integrará por representantes de la Función Ejecutiva y profesionales que serán designados de acuerdo con la ley. La presidenta o presidente de la República designará a la ministra o ministro de Estado que presidirá el organismo.

El personal de seguridad, técnico y administrativo del sistema de rehabilitación social será nombrado por el organismo de rehabilitación social, previa evaluación de sus condiciones técnicas, cognitivas y psicológicas.

Art. 203.- El sistema se regirá por las siguientes directrices:

únicamente las personas sancionadas con penas de privación de libertad, mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán internas en los centros de rehabilitación social.

Solo los centros de rehabilitación social y los de detención provisional formarán parte del sistema de rehabilitación social y estarán autorizados para mantener a personas privadas de la libertad. Los cuarteles, policiales, o de cualquier otro tipo, no son sitios autorizados para la privación de la libertad de la población civil.

2. En los centros de rehabilitación social y en los de detención provisional se promoverán y ejecutarán planes educativos, de capacitación laboral, de producción agrícola, artesanal, industrial o cualquier otra

Fracaso estatal en la reinserción social en Ecuador

forma ocupacional, de salud mental y física, y de cultura y recreación.

3. Las juezas y jueces de garantías penitenciarias aseguran los derechos de las personas internadas en el cumplimiento de la pena y decidan sobre sus modificaciones.

4. En los centros de privación de libertad se tomarán medidas de acción afirmativa para proteger los derechos de las personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria.

5. El Estado establecerá condiciones de inserción social y económica real de las personas después de haber estado privadas de la libertad.

Resulta interesante el análisis del numeral 1, que se lo hace al tenor literal de normativa sin aplicar ningún otro precepto interpretativo para la siguiente premisa: y es que únicamente las personas que fueron sentenciadas a cumplir una pena privativa de libertad, mediante sentencia condenatoria permanecerán en los centros privados de libertad, es entonces que después de este análisis se plantea una interrogante, siendo la siguiente, que sucede con las personas que permanecen por meses y en ocasiones años, en centros privativos de la libertad por cuestiones de ajenas a una sentencia condenatoria, resulta en inconstitucional.

De forma clara el numeral 4 de este articulado, reconoce los derechos de las personas penitenciarias y propone mediante el mismo la protección de los derechos de forma afirmativa de las personas que se encuentran en estos centros, aunque con la distinción de atención prioritaria dependiendo del grupo social, haciendo una interpretación normativa constitucional de forma integral, se entiende o se puede entender que las personas privadas de la libertad son un grupo de atención diferencial, puesto que sus derechos recaen de las personas encargadas de su cuidado y atención dentro del centro el cual se encuentran cumpliendo su pena.

Del numeral 5 se desprende un estudio mediante el análisis gramatical de la interpretación al tenor literal de la normativa de forma inclusiva, y también aplicando preceptos evolutivos de la ley, se puede entender que el estado propone garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad en su factor social y económico, es decir que el estado necesita de un organismo de control para las personas que ya cumplieron una pena, y generar así las condiciones necesarias para la inserción social de las personas que fueron privadas de su libertad, el estado debe garantizar que las personas vuelvan al círculo social y se reintegren de una forma productiva y beneficiosa para la sociedad.

CAPITULO VI

Desarrollo teórico de la propuesta, donde propondremos un centro de rehabilitación que sustituya a la privación de la libertad

Es importante destacar que la creación de los centros de rehabilitación, se realizará con el fin de darle a las

Fracaso estatal en la reinserción social en Ecuador

personas procesadas o personas sentenciadas, la oportunidad de estar cumpliendo su condena o mientras dure la investigación que pesa en su contra, tal como lo indican nuestra legislación penal en su artículo 8 que habla sobre el tratamiento que necesitan los reos que en base a sus capacidades, pueden ser utilizados para que puedan implementar una nueva modalidad de respeto y trabajo entre ellos, preparándolos de esa manera a la sociedad, en un lugar que este en condiciones óptimas y alejados de las personas que representen un peligro constante para su integridad física, psíquica o cualquiera que atenten sobre la misma como lo tipifica el artículo 12 numeral 1 y 4 del mismo cuerpo legal, considerando que no todas las personas que son privadas de la libertad, se les ha dictado sentencia en razón de volverse un peligro eminente para la sociedad, puesto que sus conductas no conllevaron atentar contra la vida de otro ser humano, o que por falta de alguna obligación, haya sido encarcelado, por ende y pensando en esta clase de personas, se incita a la creación de un nuevo centro que recopile a todas estas personas para que cumplan condena sin ser unificados con los otros reclusos que han cometido delitos con altos índices de peligrosidad.

Para esto, nos basamos también que lo solicitado proviene en derecho y en pro de las personas tanto presos como procesados por algún delito, por lo que el Estado se encuentra en la plena obligación de garantizar estas actividades dentro de los centros, para crear en los PPL, la oportunidad de cambiar la mentalidad y su conducta para evitar reincidir en el cometimiento de un nuevo delito, pudiendo generar en ellos, nuevas actividades para ser productivos una vez que cumplan su condena, y esto demuestre que la razón de haber sido encarcelado, no tiene que ser mal visto por las personas.

Por lo tanto, podemos decir que la creación de este nuevo centro, a más de evacuar el hacinamiento que se encuentran en las cárceles en la actualización, pueda ser creado con el fin de separar por la clase de delitos a los que son sentenciados o acusados, viéndolos como aquellos que lo realizaron con culpa u omisión dolosa, y en algunos de los casos, los que ejecutan el dolo de acuerdo con los delitos que serán detallados más adelante.

IMPORTANCIA DE REINCERTAR

Es importante señalar que la reinserción social tiene un enfoque en que las personas privadas de libertad, puedan tener un ambiente similar al que tuvieron cuando conservaban su libertad en el mundo externo, puesto que la intención del mismo es basado en los derechos humanos y las garantías constitucionales, y todas las normas que intentan conservar los derechos mismos de la persona, independiente de la situación jurídica en la que se encuentran al estar encerrados por el cumplimiento de una sentencia o por la investigación que se realice en su contra, hasta demostrar su culpabilidad.

Para generar la reincorporación a la sociedad, una vez que se haya readaptado, por ende debemos pensar en los beneficios para que su psiquis, se vea envuelto en nuevas actividades, que eviten pensar en volver a

Fracaso estatal en la reinserción social en Ecuador

cometer un delito o reincidir en los mismo, para eso se debería implementar mecanismos como el deporte, educación, actividades diarias y mejoras en la salud, para que su condición y estadía permita en la persona un cambio positivo y se vaya preparando para regresar a vivir en conjunto a la comunidad.

Tomando en cuenta que la falta de oficio dentro de los centros los conlleva a pensar en diversas formas de huir o de sobrevivir ante las circunstancias que se encuentran, por no tener algo productivo que les sirva de escape mental a las posibles ideas de volver a cometer delitos una vez que salgan.

Como anécdota de diversos casos que se escuchan desde los interiores de las cárceles, basados en entrevistas directas a los reclusos y documentales que buscan demostrar a la humanidad la realidad en que viven y por que muchas de estas personas vuelven a cometer crímenes, es en el hecho de que carecieron de una educación, la falta de una familia estable, o por el hecho de que en el mundo externo, no tienen los medios para vivir dignamente, considerado cometer crímenes para volver a la cárcel, puesto que sería el uno lugar que ellos tienen para dormir y convivir.

Como referencia de lo anterior expuesto, pongo en referencia la película de Milagros en la celda 7; desarrollado en Alemania donde muchos de los que se encontraban en el interior de estos centros, no tenían a donde ir una vez que concluyera su condena, y a falta de un lugar donde quedarse, consideraban el hecho de regresar a prisión para mantenerse convida, puesto que carecían de habilidades u otras actividades que le permitan comenzar una nueva vida, dentro de este mismo contexto, se ve otra realidad de los muchos que son sentenciados y no existiendo las pruebas contundentes para ratificar su inocencia, se encuentran obligados a vivir en medio de personas sumamente peligrosas, exponiéndose a maltratos y torturas de todas las clases, que incluso pueden ser atentados contra su propia vida.

Por lo que la película en mención es una adaptación de la cruel realidad que se vive dentro de los centros, es por este sentido es importante considerar que las personas que ingresen a los centros puedan ser separados no solo por pabellones, sino de ubicación y más para aquellos que entra como procesados, sin que se haya dictado una sentencia.

FINALIDAD DE LA PENA

Recordemos que la pena, tiene como finalidad, es prevenir que se ejecute la comisión de uno o varios delitos y reinsertar a la persona a la sociedad, una vez que haya cumplido su condena por el acto imputado.

SOBREPOBLACION CARCELARIA

Otro punto que considerar que es de suma importancia para la sustentación de la presente tesis trata de la sobrepoblación en los mismos centros penitenciarios, una realidad que se debe ponderar, puesto que los internos de dicho centro carecen, en toda medida de las condiciones que figura en los derechos humanos, y que se fundamenta con causas y consecuencias de hacinamiento.

Fracaso estatal en la reinserción social en Ecuador

En diversos países de América, se puede observar que dentro de los centros carcelarios existen diversas situaciones que carecen de un auténtico control de medidas y de orden para la auténtica rehabilitación de las personas privadas de la libertad, y la gran peligrosidad que en ella representa, por lo que al carecer de los recursos necesarios, se generan problemas con otros internos por la obtención de un mejor estatus de vida mientras dure su estancia en dicha institución, induciendo de esta forma a crear mafias y grupos de poder que imponen un alto grado de superioridad con otros internos, y terminan doblegando su integridad con tal de estar tranquilos y evitar ser amenazados hasta con su propia vida, buscando cubrir las necesidades del "jefe" que lidera el grupo o grupos de mafias que se crean dentro de las cárceles.

Por ende, estas circunstancias, donde la vida dentro de un centro penitenciario se vuelve caótica por lo que a falta de espacios libres, se eviten la aglomeración de encuentros que ocasionan las mismas personas mantienen penas por delitos de sangre o atentados contra la dignidad de otras personas versus aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad, en razón de que algunos de los casos por los que son sentenciados, no representan un peligro de vida hacia otra persona, sino que se encuentran pagando una condena por participación de delitos contra el estado, por la falta de pago de una obligación, o porque se encuentran detenidos para fines investigativos.

REALIDAD DE LOS EX RECLUSOS

Es una realidad que en países de América Latina existen hombres y mujeres en prisión que se encuentran en centros penitenciarios, muchos de ellos se encuentran ahí sin recibir una sentencia y otros por delitos que no se consideran violentos, por lo que, al cumplir su estancia en dichos centros, se encuentran con múltiples factores que les impide reintegrarse a la sociedad y entre esas, encontrar trabajo.

Ecuador es uno de aquellos países que indican estos altos índices de personas que buscando empezar nuevamente, se ven frenados ante la oportunidad de mejorar sus condiciones, por el hecho de haber permanecido en un centro penitenciario, y son considerados personas no gratas para la sociedad, independiente de la razón por la que se encontraban dentro, impide en ellos volver a rehacer su vida y de cierta manera, reciben discriminación por parte de las personas.

Muchos de ellos indican que la reinserción social y laborar es su objetivo, puesto que son el medio para evitar nuevamente a delinquir y poder ayudar a sus familias, pero al ser negados o tachados como exconvictos, se les imposibilita ser un nuevo contribuyente de economía para sus familias, pero al carecer de estas oportunidades, reinciden en conductas delictivas y en lugar de ser una persona que sea apoyo de la sociedad y de sus familiares, se convierte en una carga para el Estado.

Hay que considerar el estigma de las personas que se encontraban en dichos centros, como personas peligrosas o psicológicamente peligrosas para vivir nuevamente en sociedad, olvidando los factores y

Fracaso estatal en la reinserción social en Ecuador

carencias que vivían antes de cometer los delitos por los que fueron privados de su libertad.

Quiénes Podrán Ingresar A Dicho Centro:

De acuerdo con nuestro Código Orgánico Integral Penal se pueden incluir a las personas que han cometido los siguientes delitos, salvo ciertas circunstancias que no agraven su condición jurídica o que se encuentre inmerso en un concurso real o ideal de infracciones.

También explicar por qué funciona mediante el ejemplo de otros países que ya lo implementan

En México, tienen como propuesta, realizar un llamado, "Plan de Actividades" que se adapte lo más cercano a su normativa, y que tiene como fundamento, crear la nueva estructura para un cambio de actitud y mentalidad de las personas privadas de libertad, implementando en ellos, nuevas oportunidades que les permita recrear otras formas de ser incluidos en sociedad, con el pensamiento que, al tener la mente ocupada, no abra paso al pensamiento de delinquir nuevamente, sin embargo, son pocas las personas privadas de la libertad que realizan actividades dentro de dichos centros, por lo que se cuestiona que al no tener nada que hacer, su mentalidad no cambiaría, por lo que no sería eficiente que su privación de libertad, cumpla con el objeto de cambio para evitar que vuelva a delinquir.

El Dr. (Rueda, 2017), investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y consultor de la Unión Europea, indicó que la reinserción social tiene un efecto de trato social en el enfoque de que ambiente social que se tiene es en el externo y se lo puede identificar en los centros de reclusión e independiente de que sean imputados o sentenciados, pues van teniendo una relación y un ambiente penitenciario...

En Colombia, su interés para que el ambiente social que se vive dentro de los centros penitenciarios pueda ser cambiado desde la psicología con la implementación de actividades productivas para los presos y estos puedan recibir como un tratamiento que les permita cambiar el pensamiento y una vez realizado, pueda ser devuelto a la sociedad.

Explica (Martínez, 2010) que es prudente entonces plantear la necesidad de incluir algunos presupuestos psicológicos en el tratamiento de los condenados en las cárceles, no solo para garantizar un tratamiento más humano sino para acercarnos un poco más a la concreción de la importante función de la pena que es la de resocializar al sujeto que cometió la conducta delictiva de manera que logre integrarse de nuevo a la sociedad y, dentro de lo posible, que no vuelva a delinquir.

Para lo que indispensable analizar que nuestro país vecino, también adopta las medidas un cambio a las cuales podemos tomar como referencia que para un auténtico cambio social, es indispensable ver la realidad de las personas que ingresan a diario a los centros penitenciarios, muchos de ellos son por delitos que pueden ser considerados como no peligrosos para los demás internos, y aquellos que se encuentran ahí por actos aberrantes que atentan contra la vida de otra persona, ese interés de separar estas personas, además

Fracaso estatal en la reinserción social en Ecuador

de evitar el incremento de los centros penitenciarios, radica en separar estas personas y sean agredidos por el ambiente social que se vive dentro de la cárcel.

Por otro lado, en Chile buscan mejoras y soluciones que pueden adoptar dentro de los centros penitenciarios para mujeres, enseñando actividades que les permitan ser útiles y puedan generar de ellos los recursos necesarios para volver a la sociedad y se conviertan en un ente positivo para sus familias y sociedad.

Debido a esto (Berthet, 2018) tiene como ideal apoyar a mujeres que salen de la cárcel nos sirve a todos: menos víctimas, una sociedad más segura, y mejores oportunidades de integración social para personas que en lugar de hacer daño se dedican a trabajar y contribuir a la sociedad.

La idea de la iniciativa es ayudar a mujeres privadas de libertad a montar microemprendimientos productivos, para que cuando salgan de la cárcel tengan como ganarse la vida dentro de la legalidad. Les damos apoyo psicosocial, acceso al microcrédito, capital semilla, asistencia técnica y capacitación.

Considerando todos estos puntos a tratar, podemos implementarlos en el Ecuador, dando la oportunidad a las personas para que puedan oxigenarse los centros de reclusión incorporando en aquellas personas procesadas u aquellas que no se consideran violentos, pero están viviendo de una sentencia por otros delitos.

Por lo que al hacer una comparación detallada de países vecinos, conociendo su realidad y viendo que es posible realizarlo, podemos decir que la iniciativa deriva de que el Gobierno implemente los recursos necesarios para la creación de dichos centros implementando a personas capacitadas y buscando cambiar la realidad dentro de los centros penitenciarios, separando así a las personas por la clase de delitos que se les imputan y dando una oportunidad a los que se encuentran procesados, evitando así que las cárceles hagan de aquellas personas, un daño psicológico, físico y ser nombrados por el estigma de ex reclusos una vez que salgan de dichos centros.

CAPITULO V

PROPUESTA

Mediante la presente investigación en relación a la información recabada, el análisis posterior de dicha información, y el estudio metodológico de la problemática aplicando preceptos sociales, y fundamentado en la primacía de postulados de derechos en relación al derecho, se deduce que el actual sistema implementado en los centros privados de libertad son inconstitucionales, que no son funcionales para cumplir el rol protagónico de la reinserción social, que como medio sancionatorio del derecho para personas que ajusten su conducta a un tipo penal, debería existir otro medio y mecanismo que pueda cumplir este rol integrador y rehabilitador, que se debería replantear el sistema actual penitenciario y a su vez la creación de un nuevo órgano encargado de poder rehabilitar a las personas

Fracaso estatal en la reinserción social en Ecuador

Para ello propongo dos cosas, uno es la implementación de la teoría que postule en el capítulo anterior de la teoría de la clasificación de las sanciones en relación con la pena, esto fundamentado en el análisis teórico de las penas, y el deducible hecho de su implementación a base de la aceptación social, así como también el estudio de las conmociones sociales y sus necesidades.

Es así como se plantea el organismo de la siguiente manera: un organismo que se llamara centro de rehabilitación social, que tendrá la característica de ser el similar idóneo como medio alternativo de la pena como sanción en la institución de la privación de la libertad, que no será considerado un medio alternativo de sanción de pena como tal, sino que será considerada como un medio alternativo a los centros penitenciarios directamente, explicado de esta manera y vertido de tal manera, porque el centro de rehabilitación social va a intentar suplir como medio de sanción en cuanto a las personas que se ajusten a los tipos penales establecidos. El centro de rehabilitación social se manejará con la teoría de la clasificación de la sanción en relación con las penas antes referida, que esto se refiere que ingresarán las personas que hayan cometido actos fácticos en la realidad social que no sean gran conmoción social, que no sean del interés inmediato, que no sean del rechazo social como un común general, personas que no tengan antecedentes penales. Todo esto en cuanto a las personas que podrían ingresar a este sistema como un plan piloto. Los actos típicos de gran peligrosidad de forma física o psicológica que representen para la misma persona o demás personas, deberán ser apartados de la sociedad y deberán permanecer dentro de los centros penitenciarios, las personas reincidentes de actos típicos penales de igual forma.

Las actividades que se desarrollaran dentro del centro de rehabilitación social serán relacionadas directamente con las disposiciones normativas en materia de derechos fundamentales de las personas para precautelar su actividad funcional, y para proporcionar una reinserción social, dentro del centro de rehabilitación social las personas deberán trabajar todos los días como si se tratase de un trabajo en un horario laboral de 8 horas, donde las personas realmente trabajaran, a más de ellos en los días que no trabajen como los fines de semanas, recibirán capacitaciones sociales para desarrollar sus destrezas comunicativas, charlas sobre sus derechos y sobre los derechos de las personas, deberán ser parte de un programa reinsertado que se motivara en la actividad social de restaurar a la ciudadanía su patrimonio mediante limpiezas comunitarias, ayudas comunitaria, trabajaran para las personas de los vecindarios limpiando las aceras, y alrededores, de esta manera podrán conseguir un trabajo dentro de las instalaciones y se pretende dignificar su vida para que mediante su estancia sean productivos para la sociedad y aprendan a hacerlo de manera autónoma, los ingresos generados serán destinados a las gestiones administrativas desarrolladas para las consignas y para solventar todos los gastos generados, el diferencial

Fracaso estatal en la reinserción social en Ecuador

sera donado para la ciudadanía mediante obras publicas, asi las personas que ingresaron a este sistema podran disculparse con la comunidad, y pagar en medida los gastos que se le sean impuesta mediante su sentencia de juzgamiento.

Mediante la iniciativa se pretende que las personas que seran privadas de libertad en este centro, tengan una oportunidad para reinsertarse en la sociedad con la realizacion de este precedente las personas conoceran de ellos y sabran de su situacion activamente asi como de sus avances en sus cualidades sociales que seran vislumbradas, para que las personas que se encuentren dentro de este centro aprende a ser utiles para la sociedad, a valerse por si mismo, a dignificar su vida y ganarse otra oportunidad con la sociedad.

En caso de las personas obtener la oportunidad de ingresar a este sistema y dichas personas no cumplan los parametros establecidos seran transferidos a los centros penitenciarios, en caso de no estar de acuerdo con ninguno de los preceptos establecido de igual forma, no sera soportada ninguna clase de violencia por parte de ninguna persona que sea parte de este sistema.

PLANTEAMIENTO SOBRE LA MATERIALIZACION DE LA PROPUESTA

De tal manera mediante la creacion del presente organismo del centro de rehabilitacion social, es necesario a su vez, reformar en la ley en todas partes donde se mencione al la penitenciaria como medio de sancion punitiva del estado al ajustarse una conducta a un tipo penal, y modificarse por " o centro de rehabilitacion social, en caso de reunir los requisitos previstos en la teoria de la clasificacion de los tipos penales, creada y estudiada en la presente investigacion cientifica a modo de tesis.

REQUISITOS

Para ello tambien se plantea la limitacion de tipos penales que no superen los 5 anos, que para el tipo penal que se haya adecuado no existan agravantes, que mediante peritaje de medico psicologo, y medico psicologico clinico, se demuestre que la persona se encuentra en la capacidad de su siquis estable. Que mediante el analisis medico psiquiatrico se valore que la persona no representa un peligro mediato para la sociedad, y que este a su vez es tratable.

Que la persona no tenga antecedentes penales, y que no este involucrada en otro delito o investigacion. Que la persona demuestre un arraigo social como antecedente. Que la persona demuestre haber sido un ente funcional para la sociedad.

ENTE ENCARGADO DE LLEVAR A CABO EL PRESENTE CAMBIO

El ente encargado de llevar a cabo la presente propuesta es el estado, como el medio del poder constituido por el constituyente, que es el pueblo al haberlos elido. Asi como medio representativo del estado es el presidente, como una politica necesaria, el ente encargado de llevar a cabo la legislatura del presente

Fracaso estatal en la reinserción social en Ecuador

proyecto.

En caso de ser por la democracia directa por iniciativa popular en cuanto a la creación de este centro mediante la creación de nueva normativa, y reforma de leyes para ante la función legislativa se regira por el artículo 103 de la constitución el cual dispone los requisitos necesarios.

"Art. 103.- La iniciativa popular normativa se ejercerá para proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legislativa o cualquier otro órgano con competencia normativa. Deberá contar con el respaldo de un número no inferior al cero punto veinte y cinco por ciento de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente. Quienes propongan la iniciativa popular participarán, mediante representantes, en el debate del proyecto en el órgano correspondiente, que tendrá un plazo de ciento ochenta días para tratar la propuesta; si no lo hace, la propuesta entrará en vigencia. Cuando se trate de un proyecto de ley, la presidenta o Presidente de la República podrá enmendar el proyecto pero no vetarlo totalmente. Para la presentación de propuestas de reforma constitucional se requerirá el respaldo de un número no inferior al uno por ciento de las personas inscritas en el registro electoral. En el caso de que la Función Legislativa no trate la propuesta en el plazo de un año, los proponentes podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular, sin necesidad de presentar el ocho por ciento de respaldo de los inscritos 70 en el registro electoral. Mientras se tramite una propuesta ciudadana de reforma constitucional no podrá presentarse otra."

MODELO DEL ARTICULO

toda persona que haya ajustado su conducta a un tipo penal, y que mediante sentencia resolutoria haya sido sancionado con pena privativa de libertad, cumplirá su pena en el "centro de rehabilitación social" habiendo cumplido los requisitos necesarios permanecer en dicho lugar hasta haber cumplido su penal.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La presente investigación a modo de tesis sobre el fracaso de los organismos estatales para la reinserción social pretende mediante un exhaustivo estudio metodológico en torno al hecho bibliográfico e histórico de Ecuador en relación con su población y el espectro social que este enmarca para la ciudadanía, para analizar si dentro de Ecuador, las cárceles o centros privativos de la libertad, también llamados centros penitenciarios, cumplen el rol social por el cual fueron creados. Si la población ecuatoriana necesita los centros penitenciarios, y de ser así, si los centros penitenciarios que tiene esta adecuados para cumplir su rol protagónico de reinserción social.

Si la reinserción social que propone en la realidad práctica los centros penitenciarios cumplen los preceptos ya establecidos en la normativa, y con más fuerza si cumplen con los derechos reconocidos por la constitución.

Fracaso estatal en la reinserción social en Ecuador

Es por ello que de los resultados de la presente investigación, en donde se analizó la normativa constitucional y demás cuerpos jurídicos, se estableció que las personas tienen derecho a la libertad, y en caso de ser privados de su libertad, en el único escenario de ser sancionado por un juez, tienen derecho a una vida digna dentro de estos centros penitenciarios, tienen derecho a la seguridad personal, tienen derecho a atender su necesidad laboral, su necesidad productiva, su necesidad social y cultural, a no ser torturado, lastimado, menoscabado, y no poner en peligro su vida, en caso de que un centro de rehabilitación no proporcione ni garantice estas garantías fundamentales para las personas en dichos centros, se considera inconstitucional, en contra de la normativa y de los preceptos establecidos, en contra de la normativa internacional inclusive, violatoria de derechos.

Se concluye también que es necesario e idóneo la creación de un centro de rehabilitación social, diferente a los centros penitenciarios, un centro que cumpla con las garantías constitucionales y proporcione su rol reintegrador para las personas que son sentenciadas por haber cometido un tipo penal, en el cual en la presente investigación se hizo un análisis teórico sobre los delitos y su aceptación social así como su grado de peligrosidad, para poder enmarcar y separar las personas que podrían ingresar al nuevo centro de rehabilitación social a modo de plan piloto. Concluyendo que, es posible la existencia de este mediante un mecanismo de control de forma acervada para poder hacer de las personas que han incurrido de forma negativa a la normativa, personas que se puedan adaptar a la sociedad y puedan volver a la sociedad para ser productivas, y ser un beneficio y no una carga para la sociedad.